

УДК 342.552.3

**РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ**

**THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONS
IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY IN KYRGYZSTAN**

©Токтобаев Б. Т.,

Киргизский национальный университет им. Жусупа Баласагына,

г. Бишкек, Кыргызстан

©Toktobaev B.,

Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn,

Bishkek, Kyrgyzstan

©Карабалаева С. Б.,

Международный университет Кыргызстана,

г. Бишкек, Кыргызстан, sbk8585@mail.ru

©Karabalaeva S.,

International University of Kyrgyzstan,

Bishkek, Kyrgyzstan, sbk8585@mail.ru

Аннотация. В статье описывается важный институт народовластия — органы местного самоуправления Киргизской Республики. Авторы подчеркивает важную роль органов местного самоуправления в дальнейшем развитии кыргызского общества.

Предлагаются пути оптимизации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в Киргизской Республике.

Abstract. The article contains an important institution of the sovereignty of people — the institutions of local government. The institutions passed their way of development and authors emphasis on the important role of the local government institutions in the subsequent development of the Kyrgyz society.

The optimization processes of granting state and municipal services in the Kyrgyz Republic are offered.

Ключевые слова: самоуправление, закон, оптимизация, муниципалитет, услуга, граждане.

Keywords: local government, law, optimization, municipality, service, citizens.

Самое главное и историко-социальное назначение местного самоуправления, думаем, связано в основном, с защитой местных (муниципальных) интересов, которые касаются решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности местного населения.

В соответствии ст. 110 Конституции Киргизской Республики местное самоуправление — это гарантированное Конституцией Киргизской Республики право и реальная возможность местных сообществ самостоятельно в своих интересах и под свою ответственность решать вопросы местного значения.

В международной практике главным источником является Европейская хартия местного самоуправления, которая была разработана в рамках Совета Европы Конгресса местных и

региональных властей в 15 октября 1985 г. Европейская хартия местного самоуправления регулирует муниципальные отношения в большинстве европейских стран.

Статья 3, п. 1. Европейской Хартии гласит, что под местным самоуправлением в ней понимается «право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения» (1).

Хотелось бы отметить, что вышеупомянутые нормативные акты и есть реалии деятельности органов местного самоуправления в настоящее время. Говоря о зарождении института муниципалитета, обратим внимание к страницам истории.

Термин «самоуправление» от английского слова *self-government* появился в Англии в конце XVII века, после Английской революции. Прежде всего, им обозначалось состояние английского народа, самоуправляющегося с помощью местных представительных органов, не знающих административной опеки со стороны правительственного аппарата и его чиновников. Муниципалитеты никогда не отрывались от государственной формы организации власти на Британских островах. Если верховная власть всегда была, прежде всего, властью законодательной, то местная территориальная власть была и есть властью исполнительной. Именно по этой причине в конституционном праве Англии не применяется термин «самоуправление» для муниципалитетов. Этот термин ввел в науку юрист Рудольф Гнейст, идеализировавший британскую систему организации власти. Он применил его к германской действительности XIX века, хотя она меньше всего соответствовала этому термину. Гнейст называл английские муниципалитеты местным самоуправлением и автоматически переносил это наименование на прусские земства и городское местное управление, которое никак нельзя назвать самоуправляющимися. Этот термин — местное самоуправление (*Selbstverwaltung*), быстро прижился в Германии» [1].

Также ярким приверженцем общественной теории самоуправления был Б. Н. Чичерин. Он подчеркивал, что «в организации государственного управления соединяются два элемента: государственный и общественный. Самоуправление, по его мнению, это именно организация общества, как оно есть. Местные учреждения должны быть построены на тех началах, на которых строится само общество» [2].

Однако отметим, что в кыргызском обществе возникновение местного самоуправления на территории Кыргызстана по праву связывают с вхождением кыргызских земель в состав России. С присоединением к России ряда территорий за Сыр-Дарьей царским указом была создана комиссия для составления проекта Положения об управлении краем.

Территория Кыргызстана была раздроблена между отдельными областями Туркестанского края. Области делились на несколько уездов. Генерал-губернатор по представлению военных губернаторов назначал уездных начальников, имевших по два помощника. Причем младший из них был из числа представителей местной феодальной верхушки.

Уезды подразделялись на волости и айлы, во главе с волостным управителем и айльным старшиной (туземная администрация). Волости создавались в основном по территориально-географическому признаку. Большинство волостей в уезде включали обычно 1000–2000 кибиток, а каждый из айлов 100–200 кибиток» (2). Из чего ясно понимаем, что организация кыргызского государственного управления имеет элементы, что указывал Чичерин Б. Н., где основа кыргызского местного самоуправления строилась сначала на общественных, а далее на государственных началах [2].

Говоря о современной системе местных органов государственной власти, истоки развития формирования правовой в Киргизской Республике относятся к 1991–1992 гг. Именно в эти годы происходит переход к новым принципам организации местной власти, принимаются первые законы о местном самоуправлении.

Первый Закон «О местном самоуправлении и местной государственной администрации в Республике Киргизстан» был принят Верховным Советом Республики Кыргызстан 19 апреля 1991 г. Закон, принятый еще на начальном этапе становления нашей государственности, являлся паллиативным документом. Действующий Закон «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 г., думаем, является более совершенным в юридико-техническом смысле, более подробный и совершенный.

Мы с уверенностью, можем отметить, что органы местного самоуправления — это институт народовластия, замыкающий отношения, в процессе реализации права местного населения на местное самоуправление с органами государственной власти. Участие местного населения в решении той или иной спорной ситуаций, проблемы играет важную роль в развитии государственной системы Киргизской Республики в целом. Поскольку, участие местного населения в решении вопросов и ее осуществления весьма успешна, путем прямого волеизъявления граждан как: муниципальные выборы, местный референдум, курултай местного сообщества, сход граждан, правотворческая инициатива граждан и обращения граждан и др.

Мы считаем, что все эти формы весьма эффективные механизмы организации местного самоуправления, которое должно иметь только пути развития.

Однако в системе органов государственной власти были свои недостатки, которые были взяты под контроль, путем реформирования системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Киргизской Республике. С 2011 года были начаты масштабные работы по оптимизации системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основанием, стали серьезные проблемы с предоставлением государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц, которые и есть основные потребители (пользователи) этих услуг, столкнувшиеся рядом «бюрократических проволочек» в процедурной части документооборота.

«Анализ и мониторинг был проведен Министерством экономики Киргизской Республики, где государственными органами оказывалось потребителями более 20 000 государственных услуг, из них 19 726 были платными.

После изучения этой статистики, эксперты выявили непонятные по количеству, более 20 тысячи дробных наименований, множество действий и предоставляемые услуги не завершали цикл окончания этих действий в сфере государственной или /муниципальной услуги» [3].

Достижение этой задачи уже регламентировано Национальной стратегией устойчивого развития Киргизской Республики на период 2013–2017 годы, утвержденного Указом Президента Киргизской Республики от 21 января 2013 года. Где ключевой задачей поставлено совершенствование системы оказания государственных (муниципальных) услуг государственными органами и органами местного самоуправления. Оптимизация муниципальных услуг стал процессом формирования единого базового реестра, стандартов муниципальных услуг, регламенты их применения населением, в том числе и бесплатных видов услуг.

Принятый Закон Киргизской Республики «О государственных и муниципальных услугах» от 17 июля 2014 года на практике доказала свою оптимизацию, повышения качества и доступности услуги, например, муниципальные услуги могут оказываться через пункты доступа, либо в электронном формате или по способу единого окна (ст. 15. п. 1 и п. 6.)

За столь короткое время, эти новшества, показали результат качества и удобства оказания государственных и муниципальных услуг в Киргизской Республике.

Принципиально важным считаем, что в условиях изменения и совершенствования системы местного самоуправления, важно, чтобы отдельные граждане, гражданское общество или местное население адекватно принимала новшества и изменения, была активной сторонницей развития основ местного самоуправления Киргизской Республики и в дальнейшем [4–6].

Источники:

(1). Официальный сайт Европейского союза. Режим доступа: <https://clck.ru/D9DQU> (дата обращения 12.02.2018).

(2). Муниципальное право Киргизской Республики. Бишкек. 2009. С. 113.

Sources:

(1). The official website of the European Union. Access mode: <https://clck.ru/D9DQU> (circulation date 12.02.2018).

(2). Municipal law of the Kyrgyz Republic. Bishkek. 2009. P. 113.

Список литературы:

1. Транин А. А. Местные органы Германии. // Местные органы в политической системе капитализма. М., 1985. С. 56.

2. Чичерин Б. Н. Общее государственное право. М.: Зеркало. 2006..546 с.

3. Шадыебеков К. Б., Третьяков А. В., Мурзаев С. К., Капарова А. А. Оптимизация системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Киргизской Республике: теория и практика. Бишкек: Аппарат Правительства Киргизской Республики. 2015. 416 с.

4. Токтобаев Б. Т. Развитие межгосударственного правового механизма по укреплению безопасности стран // *Universum: экономика и юриспруденция*. 2016. №5 (26).

5. Токтобаев Б. Т. Некоторые аспекты современных проблем безопасности в Кыргызстане // *Новая наука: Стратегии и векторы развития*. 2015. №6-3. С. 201-205.

6. Карабалаева С. Б. Общие вопросы правового обеспечения государственной политики Киргизской Республики в области охраны окружающей среды // *Известия вузов Кыргызстана*. 2014. №11. С. 166-168.

References:

1. Tranin, A. A. (1985). Local Authorities of Germany. *Local authorities in the political system of capitalism*, Moscow, 56.

2. Chicherin, B. N. (2006). General state law. Moscow: *The Mirror*, 546.

3. Shadybekov, K. B., Tretyakov, A. V., Murzaev, S. K., & Kaparova, A. A. (2015). Optimization of the system of providing state and municipal services in the Kyrgyz Republic: theory and practice. Bishkek: *Office of the Government of the Kyrgyz Republic*, 416

4. Toktobaev, B. T. (2016). Development of an interstate legal mechanism to strengthen the security of countries. *Universum: Economics and Jurisprudence*, (5 (26)).

5. Toktobaev, B. T. (2015). Some aspects of contemporary problems of security in Kyrgyzstan. *New science: Strategies and vectors of development*, (6-3), 201-205.

6. Karabalaeva, S. B. (2014). General questions of legal support of state policy of the Kyrgyz Republic in the Field of Environmental protection. *News of Higher Educational Institutions of Kyrgyzstan*, (11), 166-168

*Работа поступила
в редакцию 22.03.2018 г.*

*Принята к публикации
26.03.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Токтобаев Б. Т., Карабалаева С. Б. Роль органов местного самоуправления в развитии общества в Кыргызстане // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 452-456. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/toktobaev> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Toktobaev, B., & Karabalaeva, S. (2018). The role of local government institutions in the development of the society in Kyrgyzstan. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 452-456